

18 artigos completos publicados em periódicos sobre incerteza ou com incerteza, com a coautoria de Ricardo de Araújo Kalid

1

SOUZA, THIAGO FRANCISCO DE; SOUSA, MAICON SANTOS; MOURA, RUAN CARLOS DE ARAÚJO; NUNES, DANILO DE SANTANA; AMADO, FRANCO DANI RICO; PESSOA, JOSÉ RENATO DE CASTRO; **KALID, RICARDO DE ARAÚJO**. Resistência à compressão de argamassas cimentícias com adição de lodo de estação de tratamento de água: avaliação da incerteza padrão por meio da LPU (Law of Propagation of Uncertainties). CADERNO PEDAGÓGICO (LAJEADO. ONLINE). v.22, p.e16756, 2025.

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.54033/cadpedv22n7-348]
RESUMO As pesquisas envolvendo a incorporação de lodo de estação de tratamento de água (LETA) em argamassas de matriz cimentícia tem papel importante na preservação do meio ambiente, haja vista a notória preocupação com a gestão adequada desses resíduos sólidos. Nesse contexto, uma propriedade tem notório destaque nas pesquisas envolvendo argamassas com LETA: a resistência à compressão. Em diversos achados da literatura é verificado que os autores realizaram medições experimentais para avaliar a propriedade resistência à compressão de argamassas com LETA. No entanto, apesar de se observar algum tipo de tratamento estatístico, em nenhum deles verifica-se a presença da avaliação das incertezas das medições experimentais. Neste trabalho, o objetivo principal é apresentar o estudo da avaliação da incerteza padrão da resistência à compressão de misturas de argamassas cimentícias com LETA, cujos resultados apresentados constituem uma parcela da tese de doutorado (em andamento) de Souza (2025, não publicado). A avaliação da incerteza padrão da resistência à compressão das misturas foi feita com base na Law of Propagation of Uncertainties (LPU), que consta no Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) – guia para a expressão da incerteza de medição. Para a resistência à compressão, os valores de incerteza padrão foram considerados bons (incerteza padrão relativa abaixo de 5 %) para medições realizadas em ambiente de laboratório. Os coeficientes de contribuição de Kessel para a resistência à compressão apontam que uma maior atenção deve ser dada para as fontes de incerteza da “condição de preservação das amostras” e do “efeito de planicidade”. *Palavras-chave: Resistência à Compressão. Incerteza Padrão. Argamassas Cimentícias. Lodo de Estação de Tratamento de Água.*

2

SOUZA, THIAGO FRANCISCO DE; SOUSA, MAICON SANTOS; SANTOS, MATEUS LIMA GONÇALVES DOS; NASCIMENTO, LUAN MORETI ALVES DO; AMADO, FRANCO DANI RICO; PESSOA, JOSÉ RENATO DE CASTRO; **KALID, RICARDO DE ARAÚJO**. Apresentação de um método simples para a aprendizagem no processo de avaliação da incerteza de medição: como calcular a incerteza padrão por meio da LPI (Lei de Propagação das Incertezas)? OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA. v.22, p.e4345, 2024.

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Meio digital

3

MAGALHAES, W. F.; **Kalid, R. A.**; CUNHA, F. J. N.; PELLEGRINO, O.; OLIVEIRA, E. C.. The Importance of Teaching Metrology for Chemistry Undergraduate Courses. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. v.11, p.21 - 48, 2024.

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [https://brjac.com.br/artigos/brjac-98-2023.pdf]

4

MENDES, CARLOS; OLIVEIRA-ESQUERRE, KARLA; MARTINS, MÁRCIO A. F.; KALID, RICARDO DE ARAÚJO. Understanding the behavior of an effluent generation indicator throughout uncertainty analysis. *Applied Water Science*. v.10, p.55, 2020.

Palavras-chave: Environmental performance, Effluent generation indicator, measurement uncertainty, Uncertainty of indicators

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1007/s13201-020-1139-x]

5

SANTANA, D. D.; REQUIÃO, R. R.; FONTES, R. M.; MARTINS, M. A. F.; **KALID, R. A.**. GEU: ACADEMIC PLATFORM FOR MEASUREMENT UNCERTAINTY TEACHING. Revista de Ensino de Engenharia.. v.37, p.164 - 175, 2018.

Palavras-chave: Software, incerteza, metrologia, plataforma acadêmica

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://107.161.183.146/~abengeorg/revista/index.php/abenge/issue/view/141]

6

OLIVEIRA, R; CLAUDINO, R; **Kalid, R**; FRÖHLICH, T; GUSMÃO, L; LEPIKSON, H. Estimate of the inertial torque in rotating shafts - a metrological approach to signal processing. JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES (PRINT). v.648, p.012019 - 11, 2015.

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Meio digital

7

MUNIZ, PABLO RODRIGUES; **DE ARAÚJO KALID, RICARDO**; CANI, SHIRLEY P. N.; DA

SILVA MAGALHÃES, ROBSON. Handy method to estimate uncertainty of temperature measurement by infrared thermography. *Optical Engineering (Bellingham. Print)*. v.53, p.074101, 2014.

Palavras-chave: infrared thermography, measurement uncertainty, predictive maintenance

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1117/1.oe.53.7.074101]

8

KIPERSTOK, Asher; ESQUERRE, K.; Ricardo de A. Kalid; SALES, E. A.; Oliveira G. L.. Rationalizing the Use of Water in Industry-Part 1: Summary of the Instruments Developed by the Clean Technology Network in the State of Bahia and Main Results Obtained. *Journal of Environmental Protection (Print)*. v.04, p.486 - 496, 2013.

Palavras-chave: water, effluent, rationalization, industry, Cleaner production, clean technology network

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.scirp.org/journal/jep]

9

KIPERSTOK, Asher; ESQUERRE, KARLA; **Kalid, Ricardo**; SALES, EMERSON; OLIVEIRA, Geiza. Rationalizing the Use of Water in Industry-Part 2: Instruments Developed by the Clean Technology Network in the State of Bahia. *Journal of Environmental Protection (Print)*. v.04, p.497 - 507, 2013.

Palavras-chave: water, effluent, rationalization, Cleaner production, clean technology network

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.scirp.org/journal/jep][doi:10.4236/jep.2013.45058]

10

DE JONG, P.; SÁNCHEZ, A.S.; ESQUERRE, K.; **Kalid, R.A.**; TORRES, E.A.. Solar and wind energy production in relation to the electricity load curve and hydroelectricity in the northeast region of Brazil. *RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS*. v.23, p.526 - 535, 2013.

Palavras-chave: Renewable energy, Load curve, Wind, solar

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Vários

11

Kyriazis, Gregory A.; Martins, Márcio A.F.; **KALID, R. A.** Bayesian recursive estimation of linear dynamic system states from measurement information. *MEASUREMENT*. v.XXX, p.XXX, 2012.

Palavras-chave: Bayesian methods, Kalman filters, State estimation, Dynamic systems, measurement uncertainty

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.elsevier.com/locate/measurement]

12

Fontes, R. M.; FONTES, C. H.; **KALID, R. A.** Dynamic Model Identification with Uncertain Process Variables using Fuzzy Inference System. *Computer-Aided Chemical Engineering*. v.31, p.955 - 959, 2012.

Palavras-chave: Dynamic Identification, Dynamic Uncertainty, Fuzzy Model

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Impresso

Proceedings of the 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.

13

MARTINS, M. A. F.; KALID, R. A.; MARTINS, M. A. F.. Métodos clássicos para a avaliação da incerteza de medição em sistemas multivariáveis. *Controle & Automação (Impresso)*. v.23, p.430 - 438, 2012.

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso

Caderno nº 04 Campinas jul./ago. 2012

14

MENDES, CARLOS; DE SOUZA, LEONARDO SILVA; KIPERSTOK, Asher; **Kalid, Ricardo**; ESQUERRE, KARLA. Assessment of the uncertainty associated with the energy indicator. *RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS*. v.15, p.3156 - 3164, 2011.

Palavras-chave: Energy Indicator, Evaluation of uncertainty, Environmental performance

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.elsevier.com/locate/rser]

15

Martins, M.A.F.; SOUZA, Reiner Requião de; **Kalid, R.A.** Generalized expressions of second and third order for the evaluation of standard measurement uncertainty. *MEASUREMENT*. v.44, p.1526 - 1530, 2011.

Palavras-chave: measurement uncertainty, higher order uncertainties, propagation of uncertainties, Monte Carlo method, non linear models

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital

16

Martins, Márcio A. F.; Nery, Gesner A; TEIXEIRA, Lucas Aguiar; Gonçalves, Guilherme A. A; **KALID, R. A.**. Comparação entre os métodos linear e não linear para a avaliação da incerteza de medição. *Controle & Automação (Impresso)*. v.21, p.557 - 576, 2010.

Palavras-chave: measurement uncertainty, propagation of uncertainties, propagation of probability density functions, Monte Carlo method, non linear models

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital

17

MARTINS, M. A. F.; AMARO, C. A.; SOUZA, L. S.; **KALID, R. A.**; KIPERSTOK, Asher. New objective function for data reconciliation in water balance from industrial processes. *JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION*. v.18, p.1184 - 1189, 2010.

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.elsevier.com/locate/jclepro]

18

KIPERSTOK, Asher; KALID, R. A.; SALES, Emerson Andrade; ESQUERRE, K. O.; SOUZA, L.; MATTOS, Mário César Oliva de; CARVALHO, E; TEIXEIRA, L. S. S.; BRAGA, B. V. D.; ASSIS, B. L.; SILVA, S.; MENDES, C; PIRES, V. F. M.; MOCOCAIM, F.; HORTÉLIO, Sergio de Resende; ANDRADE, S.. Metodologia Teclim e o Projeto Ecobraskem: Otimização Ambiental do Uso da Água e Geração de Efluentes. *TECBAHIA*. v.23, p.69 - 77, 2008.

Palavras-chave: Uso industrial da água, geração de efluentes, Reúso de água, Tecnologias Limpas

Áreas do conhecimento: AMBIENTAL

Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso